

O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLARNING ILMIY TADQIQI MASALASI

1.Sh.Abdullayev

2.K.Kosimbetova

1.f.f.n., dotsent, Qoraqalpoq davlat universiteti

2.magistrant, Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722794>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi frazeologizmlarning tuzilishi, o'rganilganlik darajasi bilan bir qatorda frazeologizmlarning tilimizdagi ahamiyati haqida kengroq ma'lumotlar berib o'tildi.

Kalit so'zlar: frazeologizmlar, frazeologik ma'no, o'zbek tilining frazeologik lug'ati, o'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari, qoraqalpoq tilining qisqacha frazeologik lug'ati, o'zbek frazeologizmlarining strukturasi (shakliy va mazmuniy modellashtirish), frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari, monografik tadqiqotlar.

Frazeologizmlar - ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, ma'noviy jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llanadigan va bo'linmaydigan, barqaror (turg'un) bog'lanmalarining umumiy nomi. Frazeologizmlar, shaklan o'zlariga o'xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so'zlarni erkin tanlash, almashtirish yo'li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma'no va muayyan leksik-grammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo'llanadi.

Ushbu sohaning o'rganilishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, jahon tilshunosligida ham, turkiyshunoslikda ham, jumladan, o'zbek va qoraqalpoq tilshunosligida ham frazeologizmlar tilning boshqa sohalariga nisbatan bir qadar keyinroq o'rganilgan. Shunga qaramasdan bu soha o'z tekshirish obyekti, tadqiq etish yo'li hamda usullariga ega bo'lgan fan tarmoqlaridan biridir.

O'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasi dastlab XX asrning 50-yillarida o'rganila boshlangan. Uning o'rganilishiga boshlang'ich tamal toshini qo'ygan tilshunos Sh.Rahmatullayev hisoblanadi. U birinchilardan bo'lib o'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasini tadqiq eta boshlagan va natijada uning "Hozirgi o'zbek tilida obrazli fe'lli frazeologik birliklarning asosiy grammatik xususiyatlari" mavzusidagi monografik tadqiqoti maydonga kelib, uni 1952-yilda muvaffaqiyatli himoya qilgan. Keyinchalik Sh.Rahmatullayev o'zining mazkur sohadagi ilmiy-tadqiqot ishini davom ettirib, 1966-yilda "O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

1992-yilda Sh.Rahmatullayev tomonidan nashr etilgan "O'zbek tilida fe'l frazemalarning bog'lashuvi" nomli monografiyasi ushbu sohada yaratilgan dastlabki tadqiqot natijalaridan biri hisoblanadi. [1] Unda frazeologizmlarning semantik strukturasi alohida ta'rif berilgan bo'lib, ularni o'zaro darajasiga qarab izohlab bergan.

Frazeologizmlar mavzusi faqatgina lug'atlar, monografiya chiqarish yoki o'quv qo'llanmalar nashr etish bilan cheklanib qolmadi. Frazeologizm mavzusi doirasida bir qancha nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari yozilgan. Masalan, Boltayeva Barno Isakulovna tomonidan 2019-yilda "O'zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantik-pragmatik tahlil)" mavzusida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini olish uchun dissertatsiyasi yoqlandi. [2] Ushbu dissertatsiyaning ilmiy yangili sifatida frazeologik birliklarning semantik, grammatik va funksional transformatsiyasiga alohida-alohida to'xtalib o'tilganligini, ularning

tarkibiy tuzilishining kengayishi izohlanganligini, shuningdek, frazeologik birliklardagi tarkibiy kiritmalarni o'rganib, ulardagi ma'nolarning rivojlantirilish turlarini aniqlaganligini, zamonaviy frazeologik birikmalar paydo bo'lishi va iboralarning zamonaviylashuvini ochib berganligini alohida ta'kidlab o'tish mumkin.

Mazkur sohada amalga oshirilgan yana bir katta ish Bekmurod Yo'ldoshev tomonidan 1993-yilda "Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari" mavzusida filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yoqlangan dissertatsiya ishidir. [3] Bu dissertatsiyada frazeologik birliklarning paydo bo'lishi, uning ahamiyati, sobiq ittifoq davrida qay darajada o'rganilganligi, shu jumladan uni o'rganish qaysi davrlarni o'z ichiga olishi haqida batafsil ma'lumotlar berib borilgan.

Frazeologizmlar mavzusidagi yana bir ilmiy ishlardan biri Sh.A.Ganiyeva tomonidan 2017-yilda himoya qilingan bo'lib, u "O'zbek frazeologizmlarining strukturasi (shakliy va mazmuniy modellashtirish)" deb nomlanadi. [4] Yana bir shu mavzuga yaqin ishlardan biri M.Y.Vafoyeva tomonidan "O'zbek tilida frazeologik sinonimlar va ularning struktur-semantik tahlili" mavzusidagi 2009-yilda Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun himoya qilingan. [5] M.Vafoyevaning nomzodlik ishida qayd etilishicha, o'zbek tilshunosligida frazeologiyaga doir dastlabki ishlar XX asrning 50-yillari boshida yuzaga kelgan bo'lsa, frazeologik sinonimlarni o'rganish 60-yillardan boshlandi. M.Y.Vafoyeva bu ilmiy tadqiqotni tayyorlash jarayonida asosiy tadqiqot manbayi sifatida o'zbek adabiyotining yorqin vakillari hisoblanmish Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Pirmqul Qodirov, Tohir Malik, O'tkir Hoshimovlarning asarlaridan foydalangan. Dissertatsiyaning ilmiy yangiliklari sifatida o'zbek tilidagi sinonimiya hodisasining keng tarqalish sabablari, shuningdek, frazeologik sinonimiya hodisasining tilshunoslikda o'rganilishiga o'z munosabatlarini bildirib o'tgan. Shu bilan birgalikda o'zbek tilining publitsistik va badiiy uslublariga oid bo'lgan matnlar tarkibidagi frazeologik sinonimlarga mansub misollar to'plangan va alohida tartib bo'yicha joylashtirilgan.

M.Xoliqovanning nomzodlik ishida ham bir qator yangiliklar ilgari surilgan bo'lib, unda til va tafakkur, dunyoning til kartinasi kabi muammolarga oid hozirgi zamon tilshunosligidagi mavjud konsepsiya va qarashlar uzviy holda tahlil qilib berilgan. [6] Mazkur ishda rus va o'zbek frazeologiyasi misolida ilk bor frazeologizmlarning milliy semantikasi, milliy-madaniy, geografik, tarixiy va etnografik omillarning frazeologizmlarning semantikasiga qay darajada ta'sir qilishi o'rganilgan.

Frazeologizmlar, ya'ni iboralarga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan yana biri bu tarjima adabiyot hisoblanadi. Turli tillarda va turli xalqlarga mansub asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda ayrim frazeologizmlar ma'lum ma'noda o'zgarishga uchrashi mumkin, shuning uchun ham frazeologizmni tarjima qilish katta mahorat talab etadi. Iboralarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish ma'noning buzilishiga olib keladi. Ushbu muammolarni o'rganishda ilk katta qadam Sh.Abdullayev tomonidan tashlandi. U T.Qayipberganovning "Qoraqalpoqnoma", "Qoraqalpoq dostoni" asarlarining o'zbekcha tarjimasida frazeologizmlarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib chiqdi. [7] Tadqiqot ishida frazeologizmlarning ekvivalent hamda variantlar bilan tarjima qilish usullari, iboralarni to'g'ridan-to'g'ri shaklda so'z bilan berish uning tarjima shakliga qay darajada ta'sir etishi, shu bilan birgalikda ushbu usullar asarning ma'no-mazmuniga qanday o'zgartirish kiritishi mumkinligi ko'rsatib berilgan. Eng muhim jihati

shundaki, tadqiqot ishida turg'un birikmalarning tarjimon tomonidan tushirib qoldirilishi natijasida asarda yuzaga kelgan tushunmovchiliklar, yozuvchi maqsadining tushunilmay qolishi, hamda asarda ayrim frazeologizmlarning noto'g'ri tarjima qilinganligi haqida ham fikrlar bildirilgan.

Qoraqalpoq tilshunosligida frazeologizmlar birinchi marta 1968-yilda E.Berdimuratovning "Hozirgi zamon qoraqalpoq tili leksikologiyasi" asarida ilmiy nazariy ma'lumotlar keltirilgan. [8] Muallif frazeologizmlarni erkin so'z birikmalariga qarama qarshi qo'yib, atamalarni ham, maqol-matallarni ham frazeologizmlar tarkibiga kiritadi.

Keyinchalik frazeologizmlarning lug'atlarda berilish masalalari S.T.Naurizbayeva tomonidan maxsus tadqiq etilgan. [9] Frazeologizmlar bo'yicha J.Eshbayev tomonidan "Qoraqalpoq tilining qisqacha frazeologik lug'ati" yaratilgan. Bu aynan shu sohadagi ilk lug'at hisoblanadi. [10] Frazeologizmlar gap tarkibida murakkab birliklar sifatida ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, tuzilishi jihatdan murakkab qo'shma gapga teng turlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Qoraqalpoq tilidagi frazeologizmlarning ushbu turi G.Aynazarovanning dissertatsiyasida maxsus tarzda o'rganilgan. [11]

Qoraqalpoq tilshunosligida turg'un so'z birikmalari bo'yicha bir qator ilmiy ishlar olib borildi. Qoraqalpoq tilidagi frazeologizmlar lug'ati J.Eshbayev, T.Jumamuratov [12], Q.Paxratdinov va Q.Bekniyazovlar [13] tomonidan tuzilgan. E.Berdimuratov o'z ilmiy izlanishlarida [14] frazeologiyani leksikologiyaning bir tarmog'i sifatida ko'rsatadi. J.Tanirbergenov qoraqalpoq tilidagi fe'l frazeologizmlar bo'yicha tadqiqot ishlarini [15] olib bordi. B.Yusupova qoraqalpoq tili frazeologiyasi bo'yicha tadqiqot ishlarini [16] nashr ettirdi. Qoraqalpoq tilidagi frazeologizmlar leksika sohasida o'rganilsa ham frazeologiya bo'limi doirasida olib borilgan ilmiy izlanishlar ularning boshqa birliklardan farqli tomonlarini ilmiy jihatdan ochib berish bilan bir qatorda maxsus o'rganiladigan sohani shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar frazeologizmlarni o'rganishda bir qator muammolarga duch kelishini ta'kidlashadi. Qoraqalpoq tilida frazeologizmlarning grammatik tarkibi va tuzilishi masalalari, yasaliş yo'llari maxsus tarzda o'rganilgan emas. Faqat E.Berdimuratov, J.Eshbayev va G.Aynazarovalarning tadqiqotlarida frazeologizmlar grammatik tarkibi jihatidan fe'l frazeologizmlar, ot frazeologizmlar, sifat va ravish ma'noli frazeologizmlar deb to'rtta guruhga ajratganlar.

Qoraqalpoq tilida iboralar, ya'ni frazemalar haqidagi soha hali to'liq har tomonlama chuqur tadqiq qilinmagan masalalardan biri. Bu soha nafaqat qoraqalpoq tilida, balki qardosh xalqlar tillarida ham to'liq yechilgan masalalardan emas. Shuning uchun olimlar tilshunoslikda turg'un birikmalar, idiomalar, leksik so'z birikmalari, frazemalar kabi turlicha terminlardan foydalanib kelinayotganligi, iboralarning mazmunini aniqlashni qiyinlashtirib kelayotganligini aytishadi. Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, yuqoridagi qarashlardan ko'rinib turibdiki, frazeologiya sohasi bo'yicha tadqiqot ishlari olib borgan har bir tadqiqotchining o'z qarashlari mavjud. Frazeologizmlarni turli tomondan o'rganish va unga har tomonlama yondashish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini ochish, umumlashtirish yangidan yangi iboralar hisobiga tilimizni boyitish uchun xizmat qiladi.

References:

1. Раҳматуллаев Ш. Лексема ва фразема маъносини компонент таҳлилнинг баъзи натижалари // Ўзбек тили ва аджабиёти. 1986. № 3. – Б. 19-20; Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви.
2. В.И. Boltayeva. “O`zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantik-pragmatik tahlil)”. Samarqand. 2019. 128-bet. Dis-2019/56-37
3. В. Yo`ldoshev. “Hozirgi o`zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari”. Toshkent. 1993. 297-bet. Dis-1220/1993
4. Sh.A. Ganiyeva. “O`zbek frazeologizmlarining strukturasi (shakliy va mazmuniy modellash tirish)”. 2017. Avtoreferat. 50-bet. ARYu-521.
5. M.Y. Vafoyeva. “O`zbek tilida frazeologik sinonimlar va ularning struktural-semantik tahlili”. Toshkent. 2009. 127-bet. Dis-378/2010.
6. Халикова М.К. Фразеология как форма отражения национального менталитета в языковой картине (на материале русского и узбекского языков). АҚД. – Ташкент, 1999. – 26 с.
7. Абдуллаев Ш.Д. Таржима асарларда фразеологизмлар семантикаси (Т.Қайипбергенов асарларининг ўзбекча таржимаси асосида). НДА. - Тошкент: 2006. – 21 б
8. Бердимуратов Е. “Ҳазирги заман қарақалпақ тилиниң лексикологиясы” Нөкис, 1968
9. Наурызбаева С.Т. Типы именных фразеологических единиц каракалпакского языка и их отражения в каракалпакско-русском словаре. АҚД. М, 1967 Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. Ташкент, 1972
10. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилиниң қысқаша фразеологиялық сөзлиги. -Нөкис, 1985.
11. Айназарова Г. Двухкомпонентные фразеологизмы симметричной структуры каракалпакского языка. АҚД. Нукус, 2000
12. Жумамуратов Русско-каракалпакский фразеологический словарь для школьников. Нукус, 1985. 4.Т.
13. Пахратдинов Қ., Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилиниң фразеологиялық сөзлиги. -Нөкис, 2017
14. Бердимуратов Е. Ҳазирги қарақалпақ тили. Лексикология. -Нөкис, 1972.
15. Танирбергенов Ж. Қарақалпақ тилида феъл фразеологизмларнинг лингвистик таҳлили автореферати. -Нукус, 2020
16. Юсупова Б. Қарақалпақ тилиниң фразеологиясы. -Тошкент, 2014, 85-бет.